

Berujung Nisan: Bentrok yang Memicu Kematian

Judul : Berujung Nisan

Penulis: Adza Naila Qotrun Nada (Naila Wijaya)

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5932-5645>

ISNI : <https://isni.org/isni/0000000527372485>

Tahun Publikasi: 2025

DOI : [Akan diisi setelah diupload ke Zenodo]

Subuh itu, udara Rancabungur masih basah oleh embun. Langit belum sepenuhnya terang, hanya sedikit cahaya keemasan yang mulai menyusup di balik awan tebal. Namun, jalanan kecil menuju Desa Candali sudah ramai oleh puluhan remaja. Mereka datang bukan untuk sahur bareng atau ronda malam, melainkan membawa janji-janji konyol yang ditepati dengan celurit di tangan.

Romli, 18 tahun, berdiri di barisan depan. Napasnya memburu, bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang seolah membuatnya kebal. Malam tadi, ia bersama teman-temannya di Desa Pok Tua sepakat bertemu kelompok Candali. Bukan untuk ngobrol, bukan untuk damai, tapi untuk membuktikan satu hal: siapa yang lebih kuat.

“Jangan mundur, Li. Kalau kita lari, mereka makin berani,” bisik salah satu temannya sambil mengepalkan tangan erat-erat di sekitar gagang celurit.

Romli mengangguk pelan. Di kepalanya, gengsi lebih berat daripada hidupnya sendiri. Ia tahu risikonya, tapi egonya jauh lebih besar. Baginya, malam ini bukan sekadar pertarungan antar desa, ini soal harga diri. Jika ia kalah, maka ia akan menjadi bahan tertawaan selama sisa hidupnya.

Bentrokan pun pecah tanpa aba-aba. Celurit berkilat di bawah cahaya lampu jalan yang redup, beradu dengan teriakan remaja yang masih setengah mengantuk. Udara pagi yang sejuk kini dipenuhi aroma ketegangan. Tak ada yang peduli siapa salah siapa benar, semua hanya tahu satu hal, ***jangan kalah.***

Romli maju ke garis depan, celuritnya terayun liar. Matanya menyipit, fokus pada lawan di hadapannya. Dunia di sekitarnya seolah hilang dalam gerakan cepat tubuh-tubuh yang saling menyerang. Suara logam beradu dengan logam, diselingi jeritan kesakitan, menggema di jalan desa yang biasanya sunyi.

Namun, tiba-tiba, satu ayunan celurit mendarat tepat di punggung Romli. Tubuhnya oleng, napasnya tercekat. Dunia yang tadinya dipenuhi sorak-sorai dan amarah kini terasa jauh, seperti ditelan kabut subuh. Kakinya lemas, celuritnya terlepas dari genggaman. Teman-temannya panik, langsung menggotongnya ke motor.

“Cepetan, bawa ke rumah sakit!” teriak salah satu dari mereka.

Mereka melaju kencang, membelah jalan desa yang masih lengang. Namun, sayangnya, Romli tak pernah sampai. Nyawanya melayang di tengah jalan, meninggalkan kenangan pilu bagi keluarga dan teman-temannya.

Di jalan yang sunyi, hanya celurit berlumur darah yang tertinggal. Barang bukti yang bisu, namun cukup untuk menceritakan satu hal, betapa sia-sianya janji remaja yang berujung nisan. Sebuah nyawa muda, yang seharusnya masih panjang, terhenti di jalanan hanya karena ego dan gengsi semata.

Tamat

Jawa Barat, 10 September 2025